

markazlari va texnoparklarni tashkil etishga ta'lim va fan sohasini rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida aloxida e'tibor qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimining barcha yo'nalishlari va bosqichlarida yoshlarning, innovatsion ta'lim ta'lim-tarbiya taraqqiyotining haqqoniy harakatlantiruvchi kuch sifatida o'qituvchi faoliyatini yangilashga, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, o'quvchi-yoshlarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi PF-4958 sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Oliy ta'lim tizimini yanada orivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909 sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mamlakatimiz Parlamenti Oliy Majlisiga murojaatnomasi, 2024-yil
4. [https://www. Uzedu.uz](https://www.Uzedu.uz)-O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi sayti.
5. [https://www. President.uz](https://www.President.uz) O'zbekiston Respublikasi Prezident partali
6. <https://www.xs.uz> O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi sayti.

MAKTABGACHA TA'LIM YO'SHIDAGI BOLALARNI O'SISH VA RIVOJLANISHIGA JISMONIY MASHQLARNI TA'SIRI

To'rayev Axrorbek Tojdinovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyati o'qituvchisi
E-mail: torayevaxrorbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'limning dolzarb vazifasiga, sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismi sifatida jismoniy faollikni rivojlantirishga bag'ishlangan. Jismoniy faoliyatning asosiy yo'nalishi butun organizmning sog'lig'ini mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: salomatlik, vosita faoliyati, organizm, maktabgacha ta'lim, gigiena, omillar, ta'sir.

Аннотатсия: Данная статья посвящена актуальной задаче дошкольного воспитания, развитию двигательной активности как основной составляющей здорового образа жизни. Основное направление физической активности – укрепление здоровья всего организма и формирование здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, организм, дошкольное воспитание, гигиена, факторы, влияние.

Annotation: This article is devoted to the actual task of preschool education, the development of motor activity as the main component of a healthy lifestyle. The main direction of physical activity is strengthening the health of the whole organism and the formation of a healthy lifestyle.

Key words: health, physical activity, organism, preschool education, hygiene, factors, influence.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi tufayli barcha sohalarda har tomonlama yuksalish yuz berayotgani, tub ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy o'zgarishlar umum insoniy qadriyatlar tizimida yangilanish, insonning barcha shaxsiy ehtiyojlari, talablari va manfaatleri birinchi o'ringa ko'tarilayotgani, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy-axloqiy va jismoniy imkoniyatlari yanada oshayotgani bugungi kunda sir emas. Sog'lom avlod - sog'lom yurt demakdir. Sog'lom avlodni tarbiyalash vazifasi esa birinchi navbatda maktabgacha tarbiya muassasalari zimmasidadir. Shu munosabat bilan yangi insonni tarbiyalashning murakkab va ko'p qirrali muhim muammosining muhim yo'nalishi - har bir kishida o'z sog'ligi to'g'risida o'z qayg'urish madaniyatini singdirishdir. Uni tarkib toptirish uchun oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, mahalla, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport tizimlarining xodimlari butun kuch quvvatini, g'ayratlarini ishga solib, bolaning ongiga yoshligidan jismoniy tarbiyaga bo'lgan muhabbatni singdirib borishlari darkor.

Salomatlik - bu inson tanasining barcha a'zolari to'liq ishlayotgan holati. Bolaning salomatligi bir qator omillarga bog'liq: biologik, ekologik, ijtimoiy,

gigienik, shuningdek, pedagogik ta'sirlarning tabiatiga. O'sayotgan organizmning sog'lig'i va ishlashiga ta'sir qiluvchi turli omillar orasida jismoniy faollik omili mavjud. Harakat faoliyati - bu harakatga bo'lgan tabiiy ehtiyoj bo'lib, uni qondirish bolani har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalashning eng muhim shartidir. Jismoniy faollik - bu insonning jismoniy tayyorgarligini va umuman sog'lig'ini yaxshilash yoki saqlashga qaratilgan har qanday faoliyat turi.

Motor faoliyati - bu tananing harakatga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Harakatga bo'lgan ehtiyojni yoshga bog'liq holda, tanadagi tegishli o'zgarishlar tufayli ko'rib bo'lmaydi. Bu bolalarning jismoniy tarbiyasi xususiyatlariga, ularning harakatchanlik darajasiga, yashash sharoitlariga qarab juda farq qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda vosita faoliyati ta'sirida yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining faoliyati, qon aylanish apparati yaxshilanadi va tananing funksional imkoniyatlari ortadi. Harakat ritmi va aqliy faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, bolaning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirish ham aniqlandi.

Maktabgacha yosh - jismoniy faollikni shakllantirish uchun eng muhim va eng qulay davr. Bolalar boy ijodiy tasavvurga, kognitiv faollikka, har bir yangi narsaga qiziqishga, yuqori emotsionallikka ega va harakatga bo'lgan biologik ehtiyojini qondirishga intiladi.

Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi katta o'rni va ahamiyatini e'tiborga olib harakat faolligini oshirishning yangi vositalarini ishlab chiqish talabini qo'yimoqda. "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, xorijiy tajribalardan foydalangan holda ta'lim sifatini yuqori darajaga olib chiqish, tizimda innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash, sohada xususiy ta'lim tashkilotlarini rivojlanishiga imkoniyatlarni yaratish zarur". Yuqoridagilarni inobatga olib mashg'ulotlar jarayonida noananaviy vositalarni qo'llash sohaning ta'lim tarbiya sifati va darajasini yangi bosqichga ko'tarishda hamda bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishida muhim o'rinni egallaydi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida noananaviy ta'lim metodlarini qo'llab qo'shimcha variativ dasturlarni ta'lim tizimi amaliyotiga joriy qilish bugungi

kunning muhim vazifalaridan biridir. Bolalarning jismoniy tarbiyasida yangi pedagogik uslubiyatlarni, texnologiyalarni va yondashuvlarni ishlab chiqish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni olib borish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, o'g'il bolalar o'rtacha qizlarga qaraganda ko'proq harakat qilishadi, garchi bu farq erta yoshda ahamiyatsiz bo'lsa ham. O'g'il bolalar ko'proq energiya talab qiladigan harakatlarni afzal ko'radilar (yugurish, sakrash).

Yozda bolalarda harakatga bo'lgan ehtiyoj qishga qaraganda ko'proq. Bu qishda pasayib ketadigan metabolizmning o'zgarishi bilan bog'liq.

Motor faolligi darajasiga ko'ra, uchta guruhni ajratish mumkin: o'rta, yuqori va past harakatchanlikdagi bolalar.

Birinchi guruh o'rtacha, normal vosita faolligi bo'lgan bolalardan iborat bo'lib, bu butun bolaning o'z vaqtida va to'g'ri rivojlanishini ta'minlaydi. O'rtacha harakatchanlikdagi bolalar kun davomida eng tekis va xotirjam xatti-harakatlari, o'rtacha harakatchanligi bilan ajralib turadi. Bunday bolalar, qoida tariqasida, normal tana vazni bilan ajralib turadi, ular kamdan-kam hollarda kasal bo'lib, bolalar bog'chasida materialni yaxshi o'rganadilar, keyin esa maktabda yaxshi o'qiydilar.

Ikkinchi guruhga harakatsiz, ya'ni jismoniy faolligi past bo'lgan bolalarni kiritish kerak. Bunday bolalarda harakatlar yomon shakllangan. Bunday bolalarni motor faoliyatiga majburan kiritish mumkin emas. Ularni qiziqtirish, ishonchni ilhomlantirish, yordam berish, vosita tajribasini asta-sekin boyitish muhimdir. Ularning ko'pchiligi tana vaznining ortishi va salomatlik holatida turli xil og'ishlar bilan tavsiflanadi. Ortiqcha vaznli bolalar qo'shimcha yuk bo'lib, bolaning tanasining organlari va tizimlarining funksional holatiga ta'sir qiladi. Og'irlikning oshishi samaradorlikni pasaytiradi, ko'plab kasalliklarning kechishini murakkablashtiradi va insonning umrini qisqartiradi. Semirib ketgan bolalar jismoniy, jinsiy rivojlanishda tengdoshlaridan orqada qoladilar, harakatlarni yaxshi bilmaydilar. Ular sinfda va darslarda xotirjamroq xatti-harakatlarga ega, ammo bunga ijobiy qaramaslik kerak.

Aqliy mehnatdan kelib chiqadigan charchoqqa qarshilik bolalarda harakatlar orqali amalga oshiriladi. Semirib ketgan bolalarda aqliy charchoq sharoitida harakatlar sonining kamayishi o'z-o'zini boshqarish jarayonlarining nomukammalligini ko'rsatadi. Og'irlikning oshishi psixikaning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Qoida tariqasida, bola harakatsiz, semirib ketadi, kerakli harakatlarni yomon o'zlashtiradi. Bunday bolalar odatda tengdoshlari tomonidan e'tiborga olinmaydi, ayniqsa o'yinlarda ular o'zlarini ma'lum darajada pastroq bilishadi. Ularda yolg'izlik, qat'iyatsizlik va hatto harakatda yaxshi bolalarga hasad qilish kabi nomaqbul xususiyatlar rivojlanadi. Bunday bolalarga individual yondashuv dietani kamaytirish va jismoniy faollikni oshirishdir.

Uchinchi guruhga jismoniy faolliги yuqori bo'lgan bolalar kiradi. Bunday bolalar "motor" deb ataladi. Ular kun davomida juda ko'p harakat qilishadi, kattalarning motorli vazifani bajarish, ochiq o'yin o'ynash taklifiga bajonidil javob berishadi. Katta jismoniy faoliyat, kichik kabi, salbiy oqibatlariga olib keladi. Harakatlarning katta diapazoni bolaning tanasiga yuqori jismoniy yukni keltirib chiqaradi, bu og'irlikning oshishi kabi yurak-qon tomir tizimi faoliyatida og'ishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, bu bolalar kasalliklarga juda moyil.

Har xil jismoniy faollikka ega bo'lgan bolalar o'quv materialini turlicha o'rganadilar. O'rtacha jismoniy faolliги bo'lgan bolalar, qoida tariqasida, materialni yaxshi o'rganadilar. Kam va yuqori faollikka ega bo'lgan bolalar past natijalarni ko'rsatadi. Ma'lumki, aqliy faoliyatni tiklashning eng yaxshi vositasi havoda bajariladigan harakatlardir. **Ikkinchi guruh** bolalari kam harakatchanlik tufayli aqliy faoliyatini tiklamaydi. **Uchinchi guruh** bolalari jismonan haddan tashqari charchagan va bu, o'z navbatida, ruhiy charchoqqa olib keladi. Shuning uchun ikkinchi va uchinchi guruh bolalari topshiriqlarni sekin tempda bajaradilar, yodlash jarayoni ular uchun qiyin, ularning diqqatlari tarqoq, ular ko'p sonli xatolarga yo'l qo'yadilar.

Darhaqiqat, sog'lom bolani harakatsiz tasavvur qilishning iloji yo'q, garchi, afsuski, maktab o'quvchilari haqida gapirmasa ham, bolalar bog'chalari o'quvchilari orasida harakatsiz bolalarni tez-tez uchratish mumkin. So'nggi yillarda eng mashhur

kitoblar va biotibbiyotga oid maqolalarning asosiy mavzularidan biri XX asrda keskin kamaygan jismoniy faollikning salomatlikka salbiy ta'sirini muhokama qilish bo'lgani bejiz emas. Shu munosabat bilan, tibbiy adabiyotlarda umumiy lashtirilgan "gipokineziya" atamasi (yunoncha gipo - pasaytirilgan va kinesis - harakat) qo'llaniladi, bu jismoniy faoliyatining yetishmasligi sharoitida tanada rivojlanadigan alomatlarining butun majmuasini o'z ichiga oladi. Bunday hollarda yurak-qon tomir tizimida salbiy o'zgarishlar yuz beradi, gaz almashinuvi pasayadi, farovonlik sezilarli darajada yomonlashadi, uyqu buziladi va hokazo.

Agar jismoniy yuklamalari bo'lmasa yoki ular ahamiyatsiz bo'lsa, mushak retseptorlaridan keladigan ma'lumotlarning miqdori kamayadi, bu miya to'qimalarida metabolik jarayonlarni yomonlashtiradi va uning tartibga solish funksiyasining buzilishiga olib keladi.

Skelet mushaklarining faolligi o'sayotgan organizm uchun juda muhimdir. "Harakat faoliyatining energiya qoidasi"ga ko'ra, skelet mushaklari faoliyatining tabiati fiziologik tizimlarning rivojlanishini belgilaydi. O'sib borayotgan organizmda sarflangan energiyaning tiklanishi nafaqat dastlabki darajaga qaytish, balki uning ortiqchaligi bilan ham tavsiflanadi. Shuning uchun, harakatlar natijasida sarflanish emas, balki oldingidanxam ko'proq bo'lib qaytishi mumkin. Shu bilan birga, strukturaviy va energiya imkoniyatlari oshib boradi, bu bolaga katta hajm va intensivlikdagi yuklarni bajarishga imkon beradi. Oziq-ovqat iste'mol qilish normal o'sish va rivojlanish uchun zarurdir. Ishlaydigan mushaklardan impulslar oqimining pasayishi bilan barcha ichki organlarning, birinchi navbatda yurakning normal ishlashi buziladi, uning samarali ishlashi uchun asabni tartibga solish uchun mushak retseptorlarida paydo bo'ladigan impulslarning doimiy oqimi talab qilinadi.

Tizimli jismoniy mashqlar kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, uyquni yaxshilash va samaradorlikni oshirishi aniqlandi. Ehtimol, bu mexanizmlar bolaning normal aqliy rivojlanishi uchun moddiy asosni tashkil qiladi.

Harakatlar istisnosiz barcha aqliy funksiyalarga samarali ta'sir ko'rsatishi uzoq vaqtdan beri ma'lum. Taniqli xorijiy psixologlar L. S. Vygotskiy (1956), A.V.Zaporojsa (1967), J.Piaje (1956), DjBruner (1981) tadqiqotlari vosita

faoliyatining tabiati bilan idrok, xotira, turli yoshdagi bolalarda fikrlash va hissiyotlar bir yuiri bilan bog'liqligini isbotlashgan. Bu munosabatlarning umumiy mexanizmini quyidagicha ifodalash mumkin. Har bir motor harakati makon va vaqtda amalga oshiriladi, shuning uchun faol harakatlanadigan maktabgacha yoshdagi bola vaqt birligida ko'proq ma'lumot olish imkoniyatini oladi, bu uning psixikasini jadal shakllantirishga yordam beradi. Masalan, vosita faoliyati va nutq rivojlanishining o'zaro bog'liqligi o'rnatildi. Bolalarning harakatlari, xususan, barmoqlar uchun mashqlar nafaqat nutqning o'z vaqtida (hayotning 2-yilida) paydo bo'lishi, balki uni maktabgacha yoshda yanada takomillashtirish uchun kuchli rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Motor faoliyati bolalar nutqining so'z boyligi xilma-xilligini oshiradi, so'zlarni yanada mazmunli tushunishga, bolaning aqliy rivojlanishini yaxshilaydigan tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachi (yo'riqchi) o'yinga rahbarlik qilish chog'ida bolalarga o'yin mazmuni, sharti va qoidalarini yaxshi tushuntirishi va rollarni to'g'ri taqsimlay olishi zarur. Bolalarni harakatli o'yinlarni o'ynashga tayyorlashda ularning sog'ligini mustahkamlash, harakat malakalarini oshirib, rivojlantirib borish ham nazarda tutiladi. O'yinni tashkil etishda barcha shart-sharoitlarni hisobga olish va o'yinga mos jihozlarni tanlash, ishtirokchilar soniga teng taqsimlash hamda o'yin jarayonini kuzatish va yakunida to'g'ri yo'naltirishi ham juda muhim. Jismoniy tarbiya mashg'ulotida qo'llaniladigan harakatli o'yinlar asosan, berilgan asosiy harakat turini mustahkamlashga qaratiladi. Masalan, otish va irg'itish harakatlarini o'rgatish natijasida yirik va mayda motorikaga yo'naltirilgan harakatli o'yin berilsa, natijada bolada mashq bajarish barobarida yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, ilib olish, irg'itish malakalari sekin-asta shakllanib, harakatli o'yin esa ular egallagan ko'nikmalarini mustahkamlashda yordam beradi.

Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sport salomatlik uchun foydali ekanligini hamma biladi. Bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun harakatlarning roliga kelsak, bu haqda bolalar tarbiyasiga oid deyarli barcha kitoblarda qayd etilgan.

Yuqoridagi omillardan shuni ta'kidlash kerakki, harakat tashqi dunyo bilan o'zaro ta'sir qilish jarayonida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. To'g'ri

shakllantirilgan jismoniy faoliyat tufayli bilim va rivojlanishning yangi sifat bosqichiga o'tish sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Antonov, Yu.Ye. Zdorovyy doshkolnik. Sotsialno-ozdorovitel'naya texnologiya XXI veka // Moskva – 2001.
2. Arutyunyan T.G., Dvigatel'naya aktivnost doshkolnika v usloviyax semeynogo vospitaniya // Fundamentalnye issledovaniya. – 2014.
3. Babkina, N.L. Metodicheskoe obespechenie zanyatyy po fizicheskoy kulture doshkolnikov v grupe kratkovremennogo prebывaniya doshkolnogo obrazovatel'nogo uchrejdeniya // Moskva – 2004.
4. Balsevich, V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i kajdogo // Moskva – 1988.
5. Bezrukix, M.M. Fiziologiya razvitiya rebenka: teoreticheskie i prikladnye aspekty // M.M. Bezrukix, D.A. Farber. - M. : Obrazovanie ot A do Ya, 2000
6. Jismoniy madaniyat darslarida innovatsion texnologiyalardan. Arslonov Q.P, Abdullayev Sh.D, Ibragimov M.B. foydalanish // Toshkent – 2016.
7. Vayner, E.N. Jizn i zdorove detey kak prioritet obrazovaniya // 6-ye Pikalyovskie chteniya: Gumanizatsiya i gumanitarizatsiya obrazovaniya / Materialy mejvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferensii. – SPb. – Pikalyovo, 2004.

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KINESTETIK RIVOJLANISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK TIZIMI

U.Axunov

ADPI, Maktabgacha ta'lim kafedrası
dotsenti p.f.f.d

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kinestetik rivojlanishning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Kinestetik rivojlanish ta'lim jarayonida shaxsning harakat orqali o'rganish, idrok etish va malaka hosil qilish jarayonlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Muallif tomonidan talabalar kinestetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan metodik tizimning tarkibiy qismlari - maqsad, mazmun, metodlar, vositalar va natijalar tizimli ravishda yoritilgan. Shuningdek, pedagogik amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan interfaol mashg'ulotlar, harakatli o'yinlar, modellashtirish va refleksiv tahlil usullari taklif etilgan. Maqolada kinestetik kompetensiyalarni rivojlantirish orqali kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish imkoniyatlari ilmiy asosda bayon etiladi.